

НОВЫЕ ИДЕАЛЫ И ЦЕННОСТИ – ИДЕЙНАЯ ОСНОВА ВОСПИТАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ КАЗАХСТАНСКОЙ МОЛОДЕЖИ

Абдильдина Раушан Жабайхановна

E-mail: rabdildina@gmail.com

академик НАН РК, заместитель директора Казахстанского филиала МГУ
имени М.В.Ломоносова

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12632752>

Задача и цель любого народа и страны – построить развитое и процветающее государство. Однако, чтобы эта идея стала подлинно научной необходимо проанализировать средства и способы превращения идеи в реальность. С целью успешной реализации задачи созидания нового прогрессивного государства в настоящий момент Казахстан приступил к осуществлению программы, выдвинутой Президентом страны К. К. Токаевым, «Справедливый Казахстан – для всех и для каждого. Сейчас и навсегда», которая включает в себя серьезные политические, социальные и экономические реформы.

Сегодня в жизни человеческого общества происходят коренные изменения. В XXI веке общество развивается стремительно быстро, в жизнь входят «умная» техника, искусственный интеллект, фантастические инновационные технологии. Потому, для того чтобы решить задачу создания процветающего, конкурентоспособного государства необходимо смотреть вперед, менять прежние стереотипы, старые, отжившие представления о жизни. Президент Казахстана выделил ключевые ценности, определяющие образ современной нации: «Это независимость и патриотизм, единство и солидарность, справедливость и ответственность, закон и порядок, трудолюбие и профессионализм, созидание и новаторство» [1]. По его словам, следуя этой идейной основе, нация сможет занять достойное место в сверхдинамичном и непредсказуемом XXI веке.

Лидер Казахстана отмечает, что каждый гражданин страны должен в полной мере воплощать в себе идеалы, которые емко выражает выдвинутая им концепция «Адал азамат», неразрывно связанная с идеей Справедливого Казахстана.

«Адал азамат» – это человек, обладающий лучшими качествами, который добросовестно трудится и добивается заслуженного успеха, ставя честность и справедливость превыше всего. «Чтобы стать прогрессивной нацией, нам нужно изменить мировоззрение всех граждан и укоренить в общественном сознании новые ценности. Если каждый гражданин будет следовать идеалам концепции «Адал азамат», мы построим справедливое общество. «Ответственный человек – Честный труд – Заслуженный успех» – это неотделимые друг от друга понятия, имеющие ключевое значение для построения прогрессивного государства» [1], – подчеркивает Глава государства.

Таким образом, настоящее время ставит задачу совершенствования человека, требует от него открытости сознания, исключительных знаний и образованности, ответственности, инициативности, творческого потенциала. Сегодня сама жизнь призывает к изменению человека, к развитию, модернизации всей духовной культуры.

В связи с жизненной необходимостью решения поставленных задач возникает ряд вопросов, требующих своего осмысления.

Начатые в республике масштабные преобразования, разумеется, невозможны без опережающей трансформации общественного сознания. Чтобы быть конкурентоспособными, сберечь независимость, обеспечить коренные интересы нашего народа, упрочить основы национальной идентичности, необходимо особое внимание обратить на подрастающее поколение, формирование и воспитание творческого, конкурентоспособного, культурно открытого, нравственного человека, готового к новым вызовам и запросам времени.

Решение этой большой гуманитарной задачи неразрывно связано с улучшением качества образования, изменением его роли и содержания. Общеизвестно, что в современном мире может быть конкурентоспособным только тот народ, который вооружен настоящим, передовым знанием. Только народ, способный на основе современной науки и знаний решать экономические, технические, научные, социальные проблемы, может стать успешным, оставить свой след в мировой истории. В этой связи важно ставить вопрос о необходимости всеобщего культа знаний, совершенствования и модернизации образования.

В настоящее время сложившаяся система образования уже во многом не отвечает требованиям новой жизни, новые реалии жизни, инновационные технологии требуют, чтобы люди мыслили, думали, умели выработать понятие, обрести подлинные знания. Этим новым задачам и целям противоречат традиционные подходы старого образования – акцентирование внимания на запоминании учебного материала, приводящее к формальной зубрежке, ориентация на получение информации, готового знания и много других отрицательных явлений, требующих сегодня решительного пересмотра содержания образовательного процесса.

Кроме того, в настоящее время человеку необходима открытость, креативное мышление, умение творчески подходить к решению проблем, только лишь тот, кто умеет творчески решать проблемы, кто не боится нового, может уверенно идти в ногу с современностью.

Образование – фундаментальный фактор успеха в будущем. В свое время, когда перед Казахстаном стоял вопрос о выборе пути прогрессивного развития, великий Абай подчеркивал необходимость изучения наряду с казахским языком русского языка, который откроет казахам дорогу в мировую культуру, «если ты будешь знать русский язык, то на мир откроются твои глаза» [2, с. 363].

Знание языков – это условие для работы в глобальном мире, это формирование **открытости сознания, что означает, во-первых,** понимание

того, что творится в большом мире, что происходит вокруг твоей страны, что происходит в твоей части планеты. **Во-вторых**, открытость сознания – это **готовность к переменам**, которые несет новый технологический уклад. **В-третьих**, **способность перенимать чужой опыт, учиться у других**.

Еще один вопрос, требующий своего осмысления, это вопрос о внимательном, бережном и уважительном отношении к своей родине, к своей земле. В самом деле, каждый народ, каждое государство придает важнейшее значение патриотическому воспитанию, укреплению патриотического духа своих граждан, воспитанию в них любви к родине, формированию уважительного отношения к государству. Формирование человека–гражданина начинается с любви к родной земле, особое **отношение к родной земле, ее культуре, обычаям, традициям** – это важнейшая черта патриотизма. Это **основа того культурно-генетического кода**, который любую **нацию делает нацией**, а не собранием индивидов.

Казахстанцам очень повезло, мы имеем огромную территорию, плодородную землю, доставшуюся нам от предков. Наши предки завещали нам бережно относиться к земле, не потребительски, а с любовью и уважением, потому что потребительское, бездумное, безответственное отношение может привести землю к губительным последствиям, как это было в совсем недалеком прошлом. Достаточно вспомнить трагедию Арала или освоение целинных земель, приведшее к катастрофической почвенной эрозии.

Казахстанцам надо бережно относиться к своей земле, опираясь на опыт предков, сохранивших уникальный, экологически правильный уклад жизни. Казахстан, его огромная территория – это не просто степь, высокие горы, это не безликая пустыня, а прекрасные, дорогие для души казахского народа места. Многие земли имеют для казахов сакральное значение. Любовь к земле, уважение к культуре, бережное отношение к прошлому и одновременно открытость в будущее – в этом заключается верное решение вопроса. Изучение своей национальной истории, святых мест, памятников

культуры способствует формированию национального патриотизма, **образуют каркас национальной идентичности.**

Именно в этом контексте следует решать вопрос воспитания патриотизма, любви к своей родине. Патриотическое воспитание нельзя свести к абстрактной, голой пропаганде – к голословным призывам быть патриотами. К патриотизму можно бесконечно призывать, но от этого ни один человек патриотом не станет. Любовь к родине надо воспитывать с детства, приобщая детей и молодежь к истории национальной духовной культуры, рассказывая о замечательных батырах, великих поэтах и композиторах, мудрых биях, прославивших казахский народ. Любовь к земле, к истории родной культуры формирует целостного, духовно богатого человека, тогда как человек, пренебрежительно относящийся к своей земле, к своей национальной культуре, к прошлому своего народа, превращается в абстрактного манкурта.

Еще один вопрос, который является важным в воспитании и формировании национального самосознания, это проблема узнавания страны в мире, формирование ее положительного имиджа. Мир должен знать Казахстан не только по богатым природным ресурсам, крупным международным инициативам, но и по **нашим культурным, научным достижениям.** За годы независимости страна достигла многого в политическом, экономическом, культурном развитии. Республика Казахстан стала узнаваемой в мире, многим известны экономические успехи страны, ее глобальные политические инициативы.

За годы суверенитета было сделано очень многое, но эти достижения нужно умело пропагандировать. Мы должны показать миру, в котором еще присутствует инерция мышления, что такое современный Казахстан. Народы уважают не за их богатые ресурсы, обширные земли, не только за их экономические и политические успехи, миру интересны духовные достижения народа, его живые люди. За годы независимости в республике произошел не только политический, экономический, духовный прогресс, но

и прогресс в развитии личности. В нашей стране успешно творят и трудятся видные ученые, выдающиеся деятели культуры, и этих людей и их деятельность необходимо показывать и пропагандировать.

Работу по формированию имиджа страны и ее граждан необходимо проводить систематически и методически. Мир должен узнать о наших выдающихся людях, для этого необходимо переводить лучшие работы казахстанских ученых, писателей на мировые языки, чтобы они стали достоянием общечеловеческого общения, поскольку культура является общечеловеческим богатством. Пропагандировать и показывать выдающихся казахстанцев, последовательно и грамотно переводить работы деятелей казахстанской культуры и науки – одно из важнейших направлений деятельности государства. В решении этой задачи огромная задача ложится на плечи творческой интеллигенции.

Современный Казахстан выбирает для себя путь эволюционного развития, поскольку мы должны всегда помнить уроки нашей истории. Все наше недавнее прошлое говорит о том, что только постепенное, методическое, эволюционное движение даст нации реальный шанс на процветание и прогресс.

Литература:

1. Выступление Главы государства К. Токаева на третьем заседании Национального курултая «Адал адам – Адал еңбек – Адал табыс» / Электронный ресурс: <https://www.akorda.kz/ru/vystuplenieglavy-gosudarstva-ktokaevana-tretem-zasedaniinacionalnogo-kurultaya-1525116>.
2. Абай, Кунанбаев. Собрание сочинений в одном томе: стихотворения, поэмы, проза / К. Абай. – М.: Госполитиздат, 1954.